

vast bedrag, verhoogd met een aandeel in de recette, verkregen in de vertoningsweek van de betreffende film.

Films worden verhuurd voor weken, lopende van en met Vrijdag-tot en met Donderdagavond. Zij worden door iederen huurder aan zijn opvolger doorgezonden of aan het verhuurkantoor doorgezonden volgens expeditievoorschriften van het filmverhuurbedrijf. Deze instructies zijn zodanig, dat bij stipte opvolging daarvan films, die Donderdagavond in de ene bioscoop draaiden, de volgende Vrijdagavond tijdig in het bezit van de volgende huurder zijn of terug zijn bij het verhuurbedrijf. Huurovereenkomsten worden vaak geruime tijd tevoren aangegaan. De huurrekeningen worden wekelijks uitgeschreven en moeten aan het einde van de daarop volgende week zijn voldaan.

Voor de verhuur zijn twee reizigers in dienst, benevens een bediende, die de filmbeurs bezoekt. Buitendien zijn werkzaam een expediteur, tevens beheerder van de filmkluis, een boekhouder en een kassier. Het bedrijf staat onder leiding van één directeur.

Gevraagd wordt tot welke bijzondere moeilijkheden de controle — in het bijzonder op de baten — aanleiding geeft en hoe ge die moeilijkheden zult ondervangen, in aanmerking nemende, dat de jaarrekening zonder voorbehoud door U zal moeten worden goedgekeurd.

Vrijdag 5 Februari 1937, van 9—12½ uur

Lingeriefabriek

De Directie van de N.V. Lingeriefabriek „De Mode” heeft van haar boekhouder de balans over 1936 gekregen, welke sluit met een resultaat, dat niet aan de verwachtingen van de Directie beantwoordt. Op grond van haar voorlopige berekening had de Directie een beduidend hogere winst verwacht. Deze omstandigheid geeft de Directie aanleiding U de volledige controle van de boekhouding over 1936 op te dragen.

Ge bevindt, dat de organisatie en boekhouding als volgt is.

Van elk artikel, dat wordt vervaardigd, is in een modellenboek een tekening aanwezig. Naast die tekening is nauwkeurig aangegeven de hoeveelheid materiaal voor de vervaardiging van het betreffende model benodigd en een berekening van de voor het vervaardigen van het artikel benodigde tijd.

Bij het verstrekken van de order aan de fabriek krijgt elke fabrieksafdeling van de boekhouding een magazijnbon voor het materiaal, dat volgens het modellenboek voor de vervaardiging van de te produceren hoeveelheid benodigd is.

Wanneer in enige afdeling het op deze bon verstrekte materiaal om enige reden niet voldoende is, wordt op een z.g. „rode” bon het ontbrekende aan het magazijn gevraagd. Op de rode bon moet de chef van de betrokken fabrieksafdeling de oorzaak van het meerdere verbruik vermelden. Deze bonnen worden periodiek door de Directie nagegaan en geparafereerd.

Wanneer materiaal overblijft, wordt het niet ingeleverd, maar blijft het in de fabrieksafdelingen. Het overblijvende materiaal is als regel zeer gering en van weinig waarde. Eens per jaar wordt het materiaal opgeruimd en tegen een inleveringsbon aan het magazijn afgegeven.

Het loon is voor het grootste gedeelte stukloon; voor slechts een klein gedeelte tijdloon.

De magazijnmeester houdt een administratie alleen in hoeveelheden.

In de boekhouding komt voor de rekening „Magazijn”, welke gedebiteerd wordt voor beginvoorraad en voor de aankopen. Het verbruik wordt eenvoudig bepaald door het vaststellen van de eindvoorraad. Er is geen verband tussen de administratie van den magazijnmeester en de rekening „Magazijn” in de boekhouding.

De voorlopige winstberekening van de Directie berust op de calculatie, welke de Directie bij het in bewerking geven van een order aan de hand van het modellenboek maakt en de bedongen verkoopprijs.

De fabriek houdt geen voorraad gereed fabriekaat. Zij werkt uitsluitend op bestelling.

Gevraagd wordt op welke wijze gij de controle over 1936 zult uitvoeren, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op het verschil tussen de voorlopige berekening van de Directie en de uitkomsten volgens de door den boekhouder opgemaakte balans.

Verder wordt gevraagd schematisch, althans zeer in het kort, aan te geven, welke wijzigingen in de bovenomschreven administratie en organisatie ten behoeve van de controle voor 1937 door U in overweging zullen worden gegeven en welke veranderingen deze wijzigingen zullen brengen in het controleplan, dat ge voor 1936 hebt gebruikt.

Vrijdag 5 Februari 1937, van 14—17 uur

Credietonderzoek

De A-Bank draagt u op een onderzoek in te stellen bij de N.V. Handelmaatschappij „X”, die bij haar een blanco-crediet geniet tot een bedrag van f 350.000,—.

De N.V. „X” is twee jaren geleden opgericht tot voortzetting van de zaken, gedreven door den heer Z., die in het kapitaal voor 40 %

deelnam, terwijl de rest werd gefourneerd door de N.V. Vereenigde Fabrieken „Y”.

U wordt medegedeeld, dat handel wordt gedreven in een artikel, dat in diverse soorten en kwaliteiten geleverd wordt aan een categorie afnemers, die het artikel verwerken en daarvoor crediet nodig hebben; de crediettermijnen variëren tussen zes maanden en een jaar. Bij enkele afnemers heeft de N.V. „X” in het kapitaal deelgenomen.

Behalve bij de N.V. „Y” wordt ook bij anderen gekocht, ten dele op afroep.

De N.V. „X” heeft vijf filialen, die een eigen administratie hebben, doch hun goederen van de N.V. „X” betrekken.

Gevraagd wordt een gedetailleerde beschrijving te geven van dit credietonderzoek, waarbij mag worden uitgegaan van de veronderstelling, dat de administratie aan de door U te stellen eisen voldoet.

N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ „X”.

BALANS PER 31 DECEMBER 1936

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste goederen	f 69.803,78	Kapitaal	f 375.000,—
Inventaris	„ 1.838,43	Reserve	„ 39.227,43
Effecten	„ 80.500,—	Crediteuren	„ 115.011,10
Debiteuren	„ 526.945,87	N.V. Vereenigde	„
Filialen	„ 198.620,26	Fabrieken „Y”	„ 479.518,08
Voorraden	„ 520.863,74	Bankier	„ 263.155,99
Kas	„ 1.602,75	Provisie	„ 8.878,09
Postgiro	„ 6.320,48	Onkosten	„ 37.670,62
Onkosten	„ 234,—	Winst	„ 88.268,—
	<u>f 1.406.729,31</u>		<u>f 1.406.729,31</u>

VERLIES- EN WINSTREKENING

DEBET		CREDIT	
Verlies op		Winst op	
goederen	f 30.675,38	goederen	f 267.249,79
Emballage	„ 8.106,42	Winst op	
Onkosten	„ 112.614,31	filialen	„ 6.709,29
Intrest	„ 4.187,84	Winst op	
Geheime kas	„ 17.203,58	effecten	„ 4.375,—
Reiskosten	„ 2.143,75		
Onderhoud			
gebouwen	„ 2.743,73		
Afschrijving op-			
richtingskosten	„ 12.391,07		
Winst	„ 88.268,—		
	<u>f 278.334,08</u>		<u>f 278.334,08</u>

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountant's activities in the commercial world

Ashworth, R. — Uitvoerig wordt de taak van den accountant besproken, zoowel op het gebied van de organisatie, de financiering als van de controle.

A II 1

The Accountant 1 Augustus 1936

Constructive accountancy

Freeman, R. — Behandeld wordt: de veelzijdigheid van de taak van den accountant. O.m. als secretaris van besturen van N.V.'s; bij het uitgeven van nieuwe leeningen; in belastingzaken; bij kartels; enz., enz.

A II 1

The Accountant 31 October 1936

Professional publicity

Redactie, — Een beschouwing wordt gegeven over de vraag, of het geoorloofd is, dat een jong accountant aan zijn vrienden en kennissen mededeeling doet van zijn vestiging, met het verzoek in voorkomende gevallen zijn naam te noemen.

A II 1

The Accountant 17 October 1936

Een woord over de Vlaamsche Accountantsvereniging

T. K. — De Vlaamsche accountantsvereniging is overgegaan tot de stichting van een nieuwe leden-klasse, naast de leden en de assistent-leden, n.l. van de boekhouders-leden.

A II 4 't Kantoor December 1936

III. LEER VAN DE INRICHTING

Office organisation of „to morrow” with notes on the application of mechanical appliances

Ross, H. W. — Beschreven wordt de rationalisatie van de kantoorarbeid, met toepassing van machines.

A III 3 The Accountant 26 September 1936

Farm cost accounting

Wyllie, J. — Besproken wordt de administratie van landbouwbedrijven.

A III 3 The Accountant 4 Juli 1936

Solicitor's accounts under the new act

Back, W. J. — Aan de hand van de nieuwe wettelijke bepalingen wordt de boekhouding van het advocatenkantoor beschreven.

A III 3 The Accountant 18 Juli 1936

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Dismissal of action against auditors

Redactie, — De accountant zou niet voldoende aandacht gegeven hebben aan de contante-verkoop.

A IV 2 The Accountant 28 Maart 1936

Preparing accounts from incomplete records

Back, W. J. — Behandeld wordt het controleeren van niet complete administraties. De verantwoordelijkheid van den accountant in die gevallen. Een en ander is met eenige voorbeelden verduidelijkt.

A IV 3 The Accountant 26 September 1936

Coupon-administratie

Burbach, F. — De controle op de coupon-afdeeling wordt besproken, gezien van het standpunt om fraude te voorkomen.

A IV 3 Maandblad v. h. Boekhouden September 1936

Examination of financial statements

Borth, D. — Schr. bespreekt de jongste publicatie van het „American Institute of Accountants” betreffende „Examination of financial statements” dewelke een herziene uitgave is van de in 1929 verschenen leidraad „Verification of financial Statements”. Behandelt de verschillen tusschen beide publicaties en meent dat de tendenz gehandhaafd is om nog te veel belangrijke vraagpunten onopgelost te laten.

A IV 3 The Certified Public Accountant November 1936

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

General methods, with statistical aids in analysis and interpretation of accounting statements

Adamson, A. — Verduidelijkt met schema's wordt beschreven het analyseeren van de verlies- en winstoorzaken; enz.

B a III 2 The Accountant 18 en 25 Juli 1936

Special points arising in the accounts of seasonal businesses

Besproken worden de moeilijkheden bij het opmaken van de resultaten en overzichten van seizoenbedrijven over langere of kortere perioden dan een jaar. O.M. worden behandeld de oogstjaren bij een suikerfabriek; het zomer- en winterseizoen van hotels.

B a III 3 The Accountant 24 October 1936

Administration — a profession

Bynge, E. S. — In verband met fabrieksadministratie worden besproken: a. de belangrijkheid van de fabrieks-administratie; b. de eisch waaraan een goede administrateur moet voldoen; c. de opleiding tot administrateur.

B a III 3 The Accountant 17 October 1936

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Les frais fixes en période de crise

Commesnil, G. — Schr. onderscheidt twee methodes ter verdeling der vaste kosten n.l. als „frais totaux” en als „frais normaux”. Betoogt dat deze laatste verdeling der kosten op basis van een normale productie de beste is, daar niet alleen een zuiverder kostprijs wordt verkregen, maar tevens door het te voorschijn komen der „ongedekte kosten” een prikkel tot bezuiniging ontstaat.

B a IV 2a L'Organisation November 1936

Costing in relation to contracts on a percentage basis

Stolker, W. H. — Besproken wordt het verzamelen van de

kosten van orders, die in regie worden uitgevoerd. Vooral het om- slaan van de indirecte kosten wordt behandeld.

B a IV 2a The Accountant 3 October 1936

Depreciation policy and the maintenance of capital

Edwards, R. S. — Besproken worden eenige van de maatregelen, die genomen moeten worden om het maatschappelijk kapitaal in stand te houden, m.a.w. voldoende te reserveeren voor waardevermindering.

B a IV 2e The Accountant 17 October 1936

Herwaardeering van duurzame productiemiddelen bij de industriële naamlooze vennootschap

Gruisen, J. O. van — Deze herwaardeering wordt urgent bij financiële reorganisatie. Schr. geeft een aantal overwegingen, die bij de waardeering in aanmerking komen en noemt eenige praktische methoden. Schr. bepleit als grondslag de laagste van reproductie- en rentabiliteitswaarde. In de praktijk kiest men terwille van de simpliciteit ten onrechte herhaaldelijk het rentabiliteitsbeginsel.

B a IV 6 De Naamlooze Vennootschap Dec. 1936

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Budgetary control

Morris, D. — Uitvoerig worden de verkoop- en productie-begrooting besproken.

B a VI 18 The Accountant 27 Juni 1936

The measurement of economic factors in costing

Dunnigan, W. Y. — In eenige vervolgartikelen, verduidelijkt met lijnituren, behandelt schrijver de controle van de bedrijfs-efficiency.

B a VI 18 The Accountant 4 Juli 1936

La coordination dans la direction

Dent, A. G. H. — Schr. behandelt de budget-contrôle ten dienste van de directie (Higher Control) in het bijzonder door middel van periodiek te verstrekken statistieken. Beperking van deze tot de strikt noodige is niettemin vereischt.

B a VI 18 L'Organisation October 1936

Market research

Garden, D. J. — Besproken worden het nut van markt-analyse; de te volgen methode; enz.

B a VI 21 The Accountant 3 October 1936

Bedrijfsbibliotheken

Weber, E. P. — Bij de aanschaffing van boeken moet men zich een wijze beperking opleggen; de mogelijkheid van een nuttig gebruik moet hierbij overwogen worden. Verschillende ordeningsystemen worden behandeld.

Schr. beschrijft verder de inrichting der bibliotheken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, den Octrooiraad, de Bataafsche Petroleum Mij., de Technische Hoogeschool te Delft en van de Technische Dienst der P.T.T.

B a VI 23 Administrative Arbeid November/December 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Iets over het Bedaux-systeem

Huisman, R. J. — Het principe van de methode toeslag is een specifiek Bedaux principe en wordt uitvoerig uiteengezet. Een voorbeeld wordt uitgewerkt. De geheele berekening heeft dagelijks plaats. De administratieve organisatie is deze, dat de baas dagelijks een werkbrief maakt, welke wordt omgerekend in de z.g. B's. Deze uitkomsten worden per afdeeling op een loonoverzicht overgebracht. Het voorbeeld heeft betrekking op een wever, die op 4 getouwen weeft; modellen van werkbrief en loonoverzicht worden gegeven en eenige detailpunten worden nader uitgewerkt.

B a VII 3 Prodiscon Nov. en Dec. 1936

Het congres over de rationalisatie van de sociale verzekering

Does, Dr. L. P. van den — Schr. behandelt het rapport, waarin de referaten en moties van dit in 1935 te Budapest gehouden congres zijn opgenomen.

B a VII 9 Administratieve Arbeid November 1936

Overheidsinvesteringen, werkverruiming en werkverschaffing

Een speciaal nummer wordt gewijd aan de werkverschaffing, met bijdragen van ir. W. J. H. Harmsen, ir. F. van Rij, A. M. Groot, dr. ir. A. H. W. Hacke, dr. ir. B. Bölger en M. de Vries.

B a VII 10 Econ. Statistische Berichten 9 Dec. 1936

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De Nederlandsch-Indische theecultuur

Kock van Leeuwen, mr. F. W. A. de — Schr. geeft een

schets van de situatie van de Nederlandsch-Indische theecultuur na het loslaten van den gouden standaard, welke men in het algemeen te rooskleurig aanziet.

B b IV 6

Econ. Statistische Berichten 16 Dec. 1936

V. INDUSTRIE

De kostprijs van het brood

Lagendijk, drs. L. J. — Schr. geeft calculaties van den kostprijs van water- en melkbrood.

B b V 16d

Theorie en techniek van het Middenstandsbedrijf
Dec. 1936

Laundry finance

Witty, A. — Uitvoerig worden de organisatorische en financiële bijzonderheden besproken van het wasscherij-bedrijf.

B b V 20

The Accountant 25 Juli 1936

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Economische dienst- en personeelindeeling bij vervoer-ondernemingen

Leefflang, G. — Bij het invoeren van frequentieverlaging of bij inkrimping van rijdend materieel dient men vooral in het oog te houden, dat de geschiktheid als openbaar massa-vervoerbedrijf blijft gehandhaafd. De reorganisatie dient dan ook steeds ratinoeel te zijn, met een zoo economisch mogelijk ingedeeld personeel en met gebruikmakingen van betrouwbare statistische gegevens, periodieke passagierstellingen enz.

B b VII 3

Administratieve Arbeid December 1936

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Dalsace, A. Introduction a l'étude du bilan et de la comptabilité. Paris, 1936.

Klocke, Alex. Buchführung und Bilanzen der G.m.b.H. Berlin, 1936.

Nichterlein, Gustav. Bilanz-technik der Durchschreibe- Buchführung. An praktischen Beispielen dargestellt und erläutert. Stuttgart, 1937.

Poor, Leslie Haigh de. Etude comparative et critique de la comptabilité camérale et de la comptabilité constante examinées particulièrement au point de vue de la comptabilité publique. Lausanne, 1936.

Scharkus, Eduard. Einfache Handwerker-Buchführung. Potsdam, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Conference on business education, 1936. Business education for everybody. Chicago University. Chicago. 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Wheldon, Harold James. Business statistics and statistical method. London, 1936.

Yates, M. L. Chart aids to management. Manchester, 1937.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Barein, Kurt. Einheitskostenrechnung in einem Schmiedebetrieb. Düsseldorf, 1936.

Bourquin, Maurice. Méthodes modernes de répartition et de contrôle des frais généraux dans l'industrie. Paris, 1937.

Drobek, Wilhelm. Der Gastarif, seine Voraussetzungen und Formen. Würzburg, 1936.

Fillmore, F. W. The operating and cost budget for the printing business. Washington D. C., 1936.

Krügel, Hans. Preisdifferenzierung. Berlin, 1936.

Leupold, H. Steuerersparnisse und Bilanztechnik auf Grund der neuen Steuergesetze. Ein zuverlässiger Berater in allen Steuerarten für jeden Steuerpflichtigen. Chemnitz, 1936.

Mannix, R. L. Essentials of cost accounting. Boston, 1936.

Merkert, Emil. Kernpunkte der Preisbildung im Verkehrswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Reichsbahn und des gewerblichen Güterfernverkehrs. Berlin, 1937.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bölger, B. Industrialisatie en industrie-financiering. Purmerend, 1936.

Brupbacher, Willy. Die Bedeutung der Kursentwicklung der eigenen Aktien für den Betrieb und die Kurspflege. Bern, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Antony, Ernst. Das mittelständische Gemeinschafts-Kaufhaus. Frankfurt a. M., 1936.

Donath, Harald. Die Organisationsformen der kommunalen Selbstverwaltung in Lettland. Liepaja, 1936.

Gerhardt, E. Die kaufmännische Teilhaberschaft in ihrer vielgestaltigen Form und Bindung, steuerlichen, vermögens- und ertragssichernden Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung der neuen Gesetze. T. 1.2. Mannheim, 1936.

Hijmans, Ernst. De psychose van machinisme en massaproductie. Purmerend, 1936.

Mewes, Erich. Das Recht der Sonderverkaufsveranstaltungen. Ausverkauf, Räumungsverkauf, Sommer- und Winterschlussverkauf, Sonderveranstaltungen. Düsseldorf, 1937.

Noel, A. S. Manual of business training. London, 1937.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Cleaver, P. Make a job for yourself. Simple money-making plans that have worked. New York, 1937.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Bartholmai, Hans. Die technisch-wirtschaftliche Entwicklung des Braunkohlenberghaus im Bergrevier Kassel. Borna-Leipzig, 1936.

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Awater, Josefina. Der europäische Holzmarkt nach dem Weltkriege. Münster/W., 1936.

V. INDUSTRIE

Barein, Kurt. Einheitskostenrechnung in einem Schmiedebetrieb. Düsseldorf, 1936.

Bölger, B. Industrialisatie en industrie-financiering. Purmerend, 1936.

Bourquin, Maurice. Méthodes modernes de répartition et de contrôle des frais généraux dans l'industrie. Paris, 1937.

Carl Ludowici K. a. A. Falzriegelwerke, Jockgrim (Rheinpfalz). Leipzig, 1936.

Drobek, Wilhelm. Der Gastarif, seine Voraussetzungen und Formen. Würzburg, 1936.

Fillmore, F. W. The operating and cost budget for the printing business. Washington D. C., 1936.

Just, Erich. Die deutsche Eisenwirtschaft im Handelsteil der Tageszeitung im vernationalsozialistischen Deutschland. Düsseldorf, 1936.

Klötzner, Kurt. Die Lodzer Textilindustrie in der Krise. Lodz, 1936.

Marshall, H. and others. Canadian-American industry. New Haven, Conn. 1937.

VI. HANDEL

Mack, R. P. Controlling retailers. New York, 1936.

Nystrom, P. H. Elements of retail selling. New York, 1936.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Haemmerle, H. Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Organisation der deutschen Seehäfen. Jena, 1936.

Merkert, Emil. Kernpunkte der Preisbildung im Verkehrswesen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Reichsbahn und des gewerblichen Güterfernverkehrs. Berlin, 1937.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Czernin, Peter. Die Börse. Jena, 1937.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

H. W. Sweeney, Stabilized accounting. Uitgave Harper & Brothers, New York & London, 1936. Prijs \$ 3.

C. R. C. Herkenrath, Frans Woordenboek, dl. 1, Frans-Nederlands, 7e uitgave door Albert Dory, 1937. Uitgave van J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., Groningen—Batavia. Prijs f 3.75, (twee delen in twee banden f 7.50).

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Elementair leerboek van de bedrijfshuishoudkunde, 4e druk, 1937. Uitgave van P. Noordhoff N.V., Groningen—Batavia. Prijs ingen. f 3.25; geb. f 3.75.

Dr. L. C. Hofmann, Het Nederlandsch Verbintenissenrecht. dl 2, De bijzondere overeenkomsten, 2e aflevering (artt. 1703—1901 B.W.) 1936. Uitgave van J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., Groningen—Batavia. Prijs f 6.65 (met band)

Nederlandsch Instituut van Accountants, Lijst van de leden en van hun kantoren; naamlijst assistenten. Januari 1937.